

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ CASE-STUDY В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ БУДУЩИХ ВОЕННЫХ ПСИХОЛОГОВ И СИСТЕМА ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Утенбаева Гульжазира Мухтаровна

PhD, преподаватель кафедры «Изучение языков»

Университета общественной безопасности

e-mail: mukhtarovna9420@gmail.com (ORCID: 0000-0001-5321-6268)

Бузурханов Бунёд Закирович

старший офицер отдела организации

научно-исследовательской деятельности

АННОТАЦИЯ

Одним из приоритетов современного образования стал переход на инновационные педагогические технологии. Благодаря этим технологиям происходит пересмотр основных принципов традиционного обучения. Специфика этого подхода состоит в отношении к обучаемому как субъекту собственного развития и ориентации на развитие и саморазвитие его личности. И в данной статье рассматривается система использования кейс технологии как новая педагогическая технология в обучении русскому языку будущих военных психологов.

Ключевые слова: инновация, педагогическая технология, CASE-STUDY, военные психологи, курсант.

CASE-STUDY PEDAGOGICAL TECHNOLOGY IN TEACHING RUSSIAN TO FUTURE MILITARY PSYCHOLOGISTS AND THE SYSTEM OF ITS USE

ABSTRACT

One of the priorities of modern education has become the transition to innovative pedagogical technologies. Thanks to these technologies, the basic principles of traditional education are being revised. The specificity of this approach consists in the attitude to the student as a subject of his own development and orientation to the development and self-development of his personality. And this article discusses the

system of using case technology as a new pedagogical technology in teaching the Russian language to future military psychologists.

Keywords: innovation, pedagogical technology, case-study, military psychologists, cadet.

ВВЕДЕНИЕ

Подготовка военного специалиста в высших военных образовательных учреждениях ставит своей целью формирование необходимых профессиональных знаний, умений, навыков, которые в дальнейшем будут применяться им (курсантом) самостоятельно. Это позволит расширить информационно-психологическое пространство будущего профессионала и сформировать инструментальный компонент профессиональной идентичности, которая формируется, в частности, и средствами изучаемого языка [3].

Case-study – это инновационная технология, основанная на моделировании ситуации или использования реальной ситуации в целях анализа конкретного случая, выявления проблемы, поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения проблемы. В ходе групповой дискуссии кейс-стади формирует личность будущего специалиста, помогает нарабатывать важнейшие для становления профессионала навыки самоанализа, способствует созданию стереотипов избранной деятельности и обогащает ценным опытом, в том числе ошибочных рассуждений и решений, полученным в учебной ситуации [1]. Применение данной технологии дает возможность рассмотреть сложные профессиональные вопросы в безопасной обстановке, а не в реальной ситуации с тревогой за неприятные последствия в случае неправильного решения. Особенное значение технологии анализа конкретной ситуации состоит в том, что он формирует культуру предварительного анализа ситуации, из которой собственно и «вырастает» проблема, что очень важно для обдумывания и принятия эффективных решений, например, в виде мер педагогического или психологического воздействия. Case-study представляется особенно эффективным при подготовке специалистов социальной сферы, в первую очередь, психологов и педагогов, на наш взгляд особую значимость приобретает данный метод при обучении русскому языку будущих военных психологов, поскольку с их помощью возможно полноценное моделирование будущей профессиональной деятельности.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

В лингводидактике проблемой изучения case-study занимались такие учёные, как Лежнина Л.В., Пономарёва О.Н., Евдокимова О.В., Цаплюк А.И., Зимняя И.А., Бахметова Ю.Н., Егорова Е.Н.

Исследование инновационных методов, как средства обучения, позволяет говорить, что их применение «является эффективной технологией подготовки специалистов и способствует оптимальному усвоению нового и закреплению пройденного материала». Курсанты легче «включаются» в обучение, лучше запоминают то, что они смогли изучить, когда сами являются активными участниками процесса. Кроме того, благодаря инновационным технологиям обучения, в учебный процесс можно включить большинство слушателей, даже пассивных в обычной обстановке.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Для проведения экспериментальных работ в рамках исследования нами были выбраны объекты высших военных образовательных учреждений (ВБОУ) РУз, из них: Университет общественной безопасности Республики Узбекистан, количество курсантов (65), Академия Министерства Внутренних дел Республики Узбекистан – (46), Академия Министерства Чрезвычайных ситуаций Республики Узбекистан – (58), Высшее Военное Авиационное училище Республики Узбекистан – (36). Всего приняли участие 205 курсантов. 105 курсанта в экспериментальной группе и 100 курсанта в контрольной группе.

Исследования в экспериментальных группах были организованы с использованием технологии case-study, включенных в учебное пособие «Русский язык для военных психологов», в контрольных группах занятия проводились на основе традиционных методов. Эксперимент также включает в себя 2 этапа: начальное тестирование и итоговое тестирование.

Для большей практической значимости нашего исследования, помимо теоретического исследования инновационных педагогических технологий, на первом этапе нами была реализована практическая часть: в тестовом режиме был проведен опрос курсантов относительно уровня знаний русского языка, был составлен специальный лист-чек со следующими вопросами: 1) в каких городах существует языковая среда для изучения русского языка, в каких отсутствует?; 2) в полной ли мере обучают русскому языку в средних школах, академических лицеях и профессиональных колледжах?; 3) что конкретно явилось дополнительным источником для изучения данного языка? (интернет, телевидение, радио, игры и т.д.).

Результатом данного опроса стало выявление следующих ответов: из 205 тестируемых курсантов лишь 25 знали русский язык благодаря языковой среде, то есть 12,2% от общего количества владели русским как родным. Эти курсанты приехали из таких городов, как Фергана, Самарканд, Бухара, Нукус и частично Навои; 10 курсантов, т.е. 4,9% ответили, что владеют русским на уровне разговорного благодаря полученным знаниям в средней школе, академических

лицах и профессиональных колледжах; 37 курсантов изучили русский язык лишь благодаря социальным сетям, что составляет 18,1%. А остальные курсанты вовсе не владели русским языком, их количество составило 64,8 %.

Тем не менее, как показала собственная педагогическая практика, в процессе изучения русского языка с помощью инновационных педагогических технологий case-study, курсанты неоднократно замечали то, как менялись их отношения к сложным грамматическим темам, то есть применяя инновационные технологии, мы облегчали им процесс восприятия.

ОБСУЖДЕНИЕ

Проблема внедрения в современную систему образования инновационных педагогических технологий по-прежнему актуальна. Работодатели требуют не только документы о высшем образовании и портфолио о достижениях курсантов, в том числе сертификатов о знании иностранного языка, но и подтверждения наличия определенных компетенций. Как правило, «модель преподавания» во многом отражает личностные профессиональные умения и предпочтения. Мы полагаем, что структурные преобразования в военных вузах по направлению «Воспитательно-психологическое обеспечение служебной деятельности» возможны путём введения в содержание учебного занятия по русскому языку специальных заданий (кейсов).

Наша практика показывает, что наиболее активно данную технологию используют в преподавании юридических, экономических и психологических дисциплин. В нашем научном исследовании мы рассматриваем преподавание именно русского языка будущим военным психологам и считаем, что применение технологии case-study является уместным, так как для будущих военных психологов данная технология уже является знакомой на практике изучения военной психологии, исходя из этого, мы полагаем, что case-study обеспечит эффективное усвоение материалов в изучении русского языка.

Кейсы различаются по сложности, по целям и задачам [2]. Рассмотрим классификацию кейсов. *Классификация кейсов по их сложности.* (смотрите таблицу 2).

Таблица 2

Классификация кейсов по сложности

Иллюстративные учебные кейсы	обучает алгоритму принятия правильного решения в определенной ситуации
Учебные кейсы с формулированием проблемы	описывает ситуацию в конкретный период времени, где четко формулируются проблемы. В данном кейсе необходимо диагностировать ситуацию и самостоятельно принять решения по указанной проблеме
Учебные кейсы без формулирования проблемы	описывает более сложную ситуацию, проблема в кейсе четко не выявлена, а представлена в статистических данных, оценках общественного мнения и т.д. В данном кейсе необходимо самостоятельно выявить проблему, указать альтернативные пути ее решения
Прикладные упражнения	описывает конкретная сложившаяся ситуация, предлагается несколько путей выхода из нее. Цель – правильный выбор путей решения проблемы.

Для нас эта технология привлекательна в виду её ресурсности. В ситуациях кейса отсутствует четко выраженный набор исходных данных. В структуре кейса нет ряда вопросов, на которые необходимо дать ответы. В место этого курсанту следует осмыслить ситуацию, изложенную в кейсе, самому выявить проблему и вопросы, требующие решения. Технология case-study хорошо сочетается с лекционным материалом, но в высших военных образовательных учреждениях ведутся только практические занятия по иностранным языкам, в том числе и по русскому языку и данная технология может находиться в контексте конкретной темы. Междисциплинарный характер case-study позволяет широко использовать эту технологию, формируя у курсантов самостоятельность и инициативность,

умение ориентироваться в широком спектре вопросов, связанных с профессиональной деятельностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Мы считаем, что русский язык для будущих военных психологов должен выступать как инструмент междисциплинарной связи. То есть, с помощью русского языка курсант будет совершенствовать профессиональные навыки и применять их на других учебных дисциплинах. Будущий военный психолог может применять на практике, на стажировке с иностранными специалистами и другими, полученные теоретические, специальные, терминологические знания и т.п., что является одним из главных задач нашего исследования.

Таким образом, использование кейсов в обучении русскому языку как языку специальности курсантов в высших военных образовательных учреждениях Республики Узбекистан повышает уровень заинтересованности, совершенствуя их стратегическую компетенцию

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: (REFERENCES)

1. Бахметова Ю.Н., Егорова Е.Н. Интерактивные методы обучения студентов как часть практико-ориентированного подхода в образовании // Культурная жизнь Юга России. М. – 2014. № 3 (54). С. 61–63. Электронный ресурс: URL: <http://www.bibliorossica.com/book.html?&currBookId=17147>

2. Утенбаева Гульжазира Мухтаровна ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КУРСАНТОВ ВВОУ РУЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ С ЦЕЛЬЮ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИХ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ // ORIENSS. 2021. № Special Issue 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-obucheniya-russkomu-yazyku-kursantov-vvou-ruz-s-ispolzovaniem-innovatsionnyh-pedagogicheskikh-tehnologiy-s-tselyu> (дата обращения: 08.06.2022).

3. Утенбаева Г.М. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ (НЛП, КОУЧИНГ, ВИДЕОБЛОГИНГ) // II Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества Независимых Государств (СНГ)». Сборник тезисов II Международного конгресса. Москва, 2021. С. 233-235.